

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853229>

O‘ZBEKISTONDA TRANSMILLIY TA’LIMNI RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA YO‘NALISHLARI

Raximov Oktabr Dustkabilovich

Qarshi davlat texnika universiteti professori

Salomova Marg‘uba Mamatqulovna

Xalqaro innovatsion universiteti dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada transmilliy ta’limning mazmuni, maqsad va vazifalari, transmilliy ta’lim dasturini amalga oshirish shartlari, transmilliy ta’limda ta’lim sifatini va uning rivojlanishini ta’minlash muammolari yoritilgan. O‘zbekistonda transmilliy ta’limni rivojlantirishning huquqiy asoslari, hozirgi kunda erishilgan yutuqlar va kamchiliklar hamda rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari asoslangan.

Tayanch so‘zlar: transmilliy ta’lim, sifat, yo‘nalish, universitet-provayder, ta’lim dasturi, standart, akkreditatsiya.

OPPORTUNITIES AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL EDUCATION IN UZBEKISTAN

Rakhimov Oktabr Dustkabilov

Professor of Karshi State Technical University

Salomova Marguba Mamatkulovna

Associate Professor of the International Innovation University

ABSTRACT

The article covers the content, goals and objectives of transnational education, the conditions for implementing the transnational education program, the problems of ensuring the quality of education in transnational education and its development. The legal framework for the development of transnational education in Uzbekistan, the current achievements and shortcomings, and the main directions of development are discussed.

Keywords: *transnational education, quality, direction, university-provider, educational program, standard, accreditation.*

KIRISH

Yuqorida ta'kidlanganidek transmilliy ta'limda ta'lim sifatini xalqaro nazorat qilish maqsadida Global Alliance for Transnational Education (GATE) tashkiloti tuzilgan. Ushbu tashkilot tomonidan transmilliy ta'lim prinsiplari va ushbu prinsiplar asosida faoliyat yurituvchi OTMni sertifikatsiyalash tartibi ishlab chiqilgan. Transmilliy ta'limda ta'lim sifatini xalqaro nazorat qilish maqsadida Global Alliance for Transnational Education (GATE) tashkiloti tuzilgan. Ushbu tashkilot tomonidan transmilliy ta'lim prinsiplari va ushbu prinsiplar asosida faoliyat yurituvchi OTMni sertifikatsiyalash tartibi ishlab chiqilgan. "Transmilliy ta'lim" atamasi ko'pincha xalqaro hujjatlarda "transnational education" (TNE) deb yuritiladi. Ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlar (YuNESKO, Yevropa Ittifoqi) hisobotlarida bu atama keng qo'llaniladi [1]

Transmilliy ta'limning maqsad va vazifalari ta'lim oluvchiga tushunarli va aniq bo'lishi, universitet-provayder kompetensiyasiga mos kelishi zarur. Transmilliy dastur asosida ta'lim oluvchi talabalar uchun universitet-provayder tomonidan universitetning manzili va o'qitish texnologiyasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ta'lim dasturini standartga mos kelishi va sifat mezonlariga to'liq javob berishi kafolatlangan bo'lishi lozim 2].

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda bibliografik va semantik tahlil, bashoratli, taqqoslash va statistik tahlil hamda soʻrovlar, kuzatuvlar, ochiq gʻoyalar va eksperimental test natijalarini tahlil qilish metodlardan foydalanildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMALAR

Transmilliy taʼlim (TMT) sifatini taʼminlash masalalari bugungi globallashuv davrida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Turli mamlakatlarning taʼlim tizimlari oʻrtasidagi hamkorlik va talabalar mobilligining ortishi, TMT sifatini kafolatlashni murakkab va koʻp qirrali jarayonga aylantirdi. Quyida transmilliy taʼlim sifatini taʼminlashning asosiy masalalari, xalqaro yondashuvlar va istiqbolli yoʻnalishlar tahlil qilinadi.

Transmilliy taʼlimning jadal rivojlanishi qator murakkab masalalarni keltirib chiqarmoqda. Ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

1. Tartibga solish tizimidagi boʻshliqlar va nomuvofiqlik: koʻpincha transmilliy taʼlim faoliyati ham joʻnatuvchi, ham qabul qiluvchi mamlakatning tartibga soluvchi doirasidan tashqarida qoladi yoki ularning talablari bir-biriga zid kelishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada Angliyaning tartibga soluvchi organi (OfS) maʼlumotlarga asoslangan yondashuvni qoʻllaydi, biroq bu maʼlumotlarning toʻliqligi va ishonchliligi doim ham kafolatlanmaydi [3,4].

2. Sifat tushunchasi va oʻlchov usullari boʻyicha global konsensusning yoʻqligi: "Sifat" nimaligi va uni qanday oʻlchash borasida yagona global tushuncha mavjud emas. Turli mamlakatlar va turli baholovchi organlar tomonidan qoʻllaniladigan turli xil metodologiyalar malakalarni tan olish jarayonida muammolar keltirib chiqaradi [5].

3. Sifatni taʼminlash jarayonlarining murakkabligi va qimmatligi: koʻplab Yevropa oliy taʼlim muassasalari transmilliy dasturlar uchun sifatni taʼminlash jarayonlari hali ham juda uzoq, qimmat va transmilliy qoʻshma dasturlarga mos emasligini taʼkidlaydi. Birgina maʼlumot toʻplash tizimini joriy etishning oʻzi muassasalar uchun katta mablagʻ va mehnat talab qilishi mumkin [5].

4. TMT faoliyatining kengayishi bilan sifatning pasayish xavfi: ko'pgina universitetlar keng ko'lamli TMT sherikliklariga erishishga intiladi. Biroq, faoliyat kengaygan sari, uning sifatini bir xil darajada ushlab turish qiyinlashadi. Xodimlar ish yuklamasining ortishi va resurslarning yetishmasligi sababli sifat pasayishi mumkin .

5. Moliyaviy manfaatlar va axloqiy ziddiyatlar: xususan, xususiy sheriklar ishtirokidagi loyihalarda moliyaviy manfaatlar sifatdan ustun turishi xavfi mavjud. Sherik tashkilot foyda olish maqsadida ko'proq talaba jalb qilishga bosim o'tkazishi mumkin, bu esa qabul standartlarining pasayishiga olib keladi .

6. Chegara osha akkreditatsiya va "akkreditatsiya dargohlari" muammosi: taxminan 800 ta akkreditatsiya organlarining atigi 178 tasi xalqaro miqyosda tan olingan standartlar asosida faoliyat yuritadi. Tan olinmagan va past sifatli "akkreditatsiya dargohlari" (accreditation mills) malakalarning qonuniyligiga putur yetkazadi va ishonchsizlikni keltirib chiqaradi .

Yuqoridagi muammolarni hal etish uchun bir qator xalqaro tashkilotlar va davlatlar faol ish olib bormoqda, jumladan:

- ROQA-TNE loyihasi: Yevropa Oliy Ta'lim Sifatini Ta'minlash Assotsiatsiyasi (ENQA) tomonidan muvofiqlashtiriladigan ushbu loyiha (2025-2028) TMT sifatini ta'minlashni yanada mustahkam va shaffof qilishga qaratilgan. Loyiha doirasida amaldagi yondashuvlar o'rganiladi, yaxshi amaliyot namunalari tarqatiladi va sifatni ta'minlash bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqiladi .

- YuNESKOning Global konvensiyasi va sifat kafolati bo'yicha global yo'riqnomalar: YuNESKOning Global konvensiyasi doirasida 2027 yilgacha transmilliy ta'limni ham o'z ichiga olgan sifat kafolati bo'yicha global kelishilgan yo'riqnomalarni ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bu yo'riqnomalar malakalarni tan olish va o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi .

- Yevropa sifatni ta'minlash va tan olish tizimi: Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu tizim oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi transmilliy hamkorlikni qo'llab-quvvatlash, talabalar mobilligini osonlashtirish va qo'shma dasturlarni rivojlantirishga qaratilgan .

- Akkreditatsiya standartlarining takomillashuvi: Tayvanning Oliy Ta'limni Baholash va Akkreditatsiya Kengashi (HEEACT) 2026 yilda e'lon qilgan yangi xorijiy dasturlarni akkreditatsiya qilish standartlarida barqaror rivojlanish maqsadlariga moslashish, operatsion chidamlilik va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik, akademik standartlar va yaxlitlikni kuchaytirish kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratilgan .

O'zbekistonda transmilliy ta'limning rivoji so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakat global ta'lim makoniga integratsiyalashuv, xalqaro standartlarga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta'lim sifatini oshirish maqsadida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Quyida O'zbekistonda transmilliy ta'lim rivojining asosiy ko'rsatkichlari va yo'nalishlari tahlil qilinadi [9].

O'zbekiston transmilliy ta'lim sohasida jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. 2018-2022 yillar oralig'ida mamlakatda 23 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiallari tashkil etildi. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklaridan keyin uchinchi o'ringa chiqdi. Ushbu filiallar mamlakat yoshlariga jahonning yetakchi universitetlarida tahsil olish imkoniyatini yaratmoqda [10].

Shuningdek, "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 45 mamlakatga 2225 nafar stipendiat yuborilgan bo'lib, davlat budjetidan 1,5 trillion so'm mablag' ajratilgan. Hozirda 748 nafar stipendiat dunyoning top-300 taligiga kiruvchi nufuzli universitetlarda tahsil olmoqda [9].

O'zbekiston transmilliy ta'limni rivojlantirishning mustahkam huquqiy asoslarini yaratish borasida faol ish olib bormoqda. Ayni paytda YuNESKOning Oliy ta'limdagi malakalarni tan olish to'g'risidagi Global konvensiyasiga qo'shilish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Ushbu hujjat xalqaro ta'lim tizimlarini uyg'unlashtirish, diplom va malakalarni o'zaro tan olish hamda akademik va ilmiy mobillikni kengaytirishga xizmat qiladi [10].

O'zbekiston YuNESKO bilan uzoq yillik samarali hamkorlik aloqalariga ega. Mamlakat 1993 yilda YuNESKoga a'zo bo'lgan bo'lsa, 1996 yilda YuNESKOning

Toshkent shahridagi ofisi ochildi. Hozirda O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida 9 ta YuNESKO kafedra faoliyat yuritmoqda. Jumladan, Urganch davlat universiteti qoshidagi Barqaror rivojlanish uchun ta’lim YuNESKO kafedra o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, talabalar va xalqaro ekspertlar ishtirokida 20 dan ortiq tadbirlar tashkil etgan [11].

2025 yil aprel oyida boshlangan \$220,25 millionlik SmartEd loyihasi O‘zbekiston ta’lim sohasidagi eng yirik xalqari rivojlanish investitsiyasidir. Islom taraqqiyot banki, YuNISEF va hukumat hamkorligida amalga oshirilayotgan ushbu loyiha kompetensiyaga asoslangan ta’limga o‘tish, milliy o‘quv dasturi va baholash tizimini takomillashtirishga qaratilgan [12,13] .

Shuningdek, Islom taraqqiyot bankining \$200 million mablag‘i hisobiga hududlarda 58 ta zamonaviy maktab qurilishi rejalashtirilgan .

O‘zbekistonda transmilliy ta’limni rivojlantirish yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimidagi asosiy vaziflardan biri hisoblanadi. Buning uchun O‘zbekistonda transmilliy ta’limni rivojlantirishning quyidagi istiqbolli yo‘nalishlari belgilab olingan:

1. Xalqaro reytinglarga kirish: "Yangi O‘zbekiston" universitetida 40 nafar xorijiy o‘qituvchi va 30 nafar chet eldan taklif etilgan yuqori malakali vatandoshlar faoliyat yuritmoqda. Ushbu salohiyatdan foydalangan holda, muhandislik, raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, tibbiyot kabi zamonaviy sohalarda mutaxassislar tayyorlash kuchaytiriladi .

2. Xalqaro baholash tizimlari: ta’lim sifatini baholashda xalqaro usullar joriy etilmoqda. Joriy yilda 233 maktabning 9000 nafar 15 yoshli o‘quvchilarining bilimi xalqaro PISA dasturi doirasida sinovdan o‘tkaziladi .

3. Ikki tomonlama hamkorlik: Fransiya, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar bilan ta’lim sohasidagi hamkorlik kengaymoqda. Xususan, fransuz tilini rivojlantirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va talabalar almashinuv dasturlarini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan.

XULOSA

O‘zbekiston transmilliy ta’lim sohasida qisqa muddat ichida katta yutuqlarga erishdi. Xorijiy universitetlar filiallarining keng tarmog‘i, xalqaro moliya institutlari bilan yirik loyihalar, Erasmus+ va YuNESKO kabi xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik mamlakatning global ta’lim makonidagi o‘rnini mustahkamlamoqda. Kelgusida ham transmilliy ta’limni rivojlantirish, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash va ta’lim sifatini oshirish borasidagi islohotlar davom ettirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Raximov O.D., Ro‘ziev X.J., Murodov M.O. Ta’lim sifati va innovatsion texnologiyalar. /Toshkent: “Fan va texnologiyalar”nashriyoti, 2016. -208 b.
2. **GATE (Global Alliance for Transnational Education).** (1997). *Principles for Transnational Education and the Certification Process for Higher Education Institutions.* GATE Publications.
3. **UNESCO.** (2022). *Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education.* Paris: UNESCO Publishing.
4. **O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.** (2023). *O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimini xalqaro reytinglarga kiritish va xorijiy universitetlar filiallari faoliyati to‘g‘risidagi hisobot.* Toshkent.
5. **"El-yurt umidi" jamg‘armasi.** (2024). *Faoliyat hisoboti: 2018-2024.** Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi "El-yurt umidi" jamg‘armasi.
6. **UNESCO Tashkent.** (2023). *O‘zbekistonda YuNESKO kafedralari faoliyati va xalqaro hamkorlik.* Tashkent: UNESCO Office.
7. **Islamic Development Bank & UNICEF.** (2025). *SmartEd Project: Transforming Education in Uzbekistan (Project Document).* Jeddah: IsDB.